

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ ПО СМЕТЕ РАСХОДОВ

Шавкатжонов Мардон Зокиржон угли

студент Ташкентского Финансового Института

Шолдаров Дилшод Азимиддин ўғли

Научный руководитель

доцент Ташкентского Финансового Института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7648020>

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности контроля выделения средств по смете расходов, правильность составления сметы, своевременность финансирования предусмотренных мероприятий, принципы целевого и эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных сметой государственного бюджета.

Ключевые слова: контроль, контрольно-ревизионное управления, ревизия, бюджетная классификация, планирования, финансовые операции.

Бюджетная классификация представляет собой единую систематизированную группировку доходов, расходов и финансирование бюджета по признакам экономической сущности, функциональной деятельности, организационного устройства и другим признакам. В экономической классификации расходов приведено четкое разграничение расходов по экономическим признакам с детальным распределением средств по их предметным признакам.

Известно, что расходы каждого получателя бюджетных средств определяются сметой, утверждаемой на год по отдельным статьям. Несмотря на это, необходимо проверить правильность и обоснованность каждой суммы, предусмотренной сметой.

Контроль производится двумя способами:

- 1) Работниками Министерства финансов Республики Узбекистан при регистрации сметы расходов;
- 2) Работниками Главного контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Республики Узбекистан при ревизии деятельности бюджетного учреждения.

При контроле работниками анализируется правильность составления сметы, следует также проверить ее исполнение, установить, нет ли случаев расходования средств без учета фактического выполнения производственных показателей, нет ли излишеств в расходах, приобретения дорогостоящих и ненужных предметов, расходования

средств не по прямому назначению. Необходимо обратить внимание на своевременность финансирования предусмотренных мероприятий. При контроле работник Главного контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Республики Узбекистан, в частности, должен проверить, правильно ли определены показатели по контингентам, штатам, классам на начало планируемого года и в среднегодовом исчислении заработной платы, соответствуют ли принятые расходы по каждой статье сметы установленным нормативам и положениям, не включены ли в смету расходы на содержание учреждений, которые еще не закончены строительством.

Ревизиями в ряде случаев вскрываются факты: завышения ассигнований в сметах, что дает возможность получать излишние без учета действительной потребности суммы, содержания сверхштатных работников за счет вакантных должностей, включения в платежные ведомости вымышленных лиц и присвоения выписанной на них заработной платы, излишних выплат по совместительству за фактически не отработанное время, а также завышения расходов на отопление зданий из-за неправильного определения кубатуры зданий, превышения норм снабжения топливом. При выявлении фактов неправильного составления сметы или несвоевременного финансирования следует, наряду с отражением в акте ревизии, сообщить об этом вышестоящей организации и соответствующему финансовому органу для принятия мер к устранению недостатков и внесения необходимых исправлений в смету на оставшееся до конца года время. При этом учет фактических расходов ведется по подразделениям бюджетной классификации - разделам, главам, параграфам и статьям в разрезе каждого учреждения, имеющего утвержденную смету.

Если в течение отчетного периода на смету министерства или центрального учреждения автономной республики отдела было передано финансирование учреждений, организаций и мероприятий, ранее проходивших по другим сметам или бюджетам, расходы по этим учреждениям, организациям и мероприятиям должны быть отражены в сводном отчете министерства, центрального учреждения по новой подчиненности с начала года. Прежде чем приступить к проверке правильности планирования, ревизующие должны тщательно изучить действующие по этому вопросу инструктивные материалы. Основным плановым документом, определяющим объем, целевое направление и

поквартальное распределение средств, отпускаемых из бюджета на содержание бюджетных учреждений, является смета, которая составляется на основе показателей плана экономического и социального развития и действующих нормативов по типовой форме, установленной Министерством финансов Узбекистана. В смету могут включаться только расходы, необходимость которых обусловлена характером деятельности данного учреждения. Общая сумма расходов на год распределяется в смете по статьям бюджетной классификации, утвержденной Министерством финансов Узбекистана. Расходы, предусмотренные по смете, должны быть обоснованы необходимыми расчетами по каждой статье. Расчеты составляются, исходя из производственных показателей и в соответствии с действующим законодательством в части расходования средств на выплату заработной платы, а также с соблюдением действующих норм расходов по отдельным видам затрат.

Получатель бюджетных средств может иметь в своем распоряжении помимо средств, получаемых из бюджета, специальные средства, на что составляется отдельная смета доходов и расходов. Специальными являются средства, образующиеся из тех доходов учреждений, состоящих на бюджете, которые могут расходоваться на специальные цели без проведения по доходной и расходной части бюджета.

Основной задачей проверки ревизии по исполнению смет государственного бюджета является ревизия финансовой деятельности организации по следующим направлениям:

РЕВИЗИЯ

обоснованность
расчетов сметных
назначений

исполнение смет
расходов

полнота и
своевременность
расчетов с получателями
средств, бюджетами
различных уровней

соблюдение финансовой
дисциплины,
правильность ведения
бухгалтерского учета и
составление бюджетной
отчетности

предотвращение
неэффективного и
неэкономного
расходования
бюджетных средств

Ревизия представляет собой систему обязательных контрольных действий по документальной и фактической проверке законности и обоснованности совершенных в проверяемом периоде контролируемым субъектом финансовых операций с бюджетными средствами, правильности их отражения в бухгалтерском учете и отчетности. Цель ревизии является осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Узбекистана, нормативных правовых актов при осуществлении организацией, являющейся участницей бюджетных правоотношений, финансовых операций, за их обоснованностью в соответствии с утвержденными нормативами и сметами.

Таким образом, принципы целевого и эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных сметой государственного бюджета, являются одними из важнейших принципов, на которых построена бюджетная система Узбекистана. Денежные средства должны использоваться на цели, предусмотренные в сметах расходов бюджетных организаций.

Список литературы:

1. Ибрагимов А.К. Сугирбаев Б.Б. "Бюджетный контроль и аудит". Учебное пособие. Ташкент 2010 г. Издательство «infocom.uz»
2. Л.В. Сотникова «Внутренний контроль». Учебник. М. ЗАО «Финстайнформ». 2000г.

3. Терехов А.А. “Аудит” М.: “Финансы и статистика” 2000.
4. Указ Президента Республики Узбекистан, от 27.08.2021 г. № УП-6300 “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного финансового контроля”.
5. Бюджетный контроль в Республике Узбекистан - Учебное пособие для студентов направления 5380100 "Юриспруденция"//... (denemetr.com)

